

УДК 336.711.65

СПОСОБЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

WAYS TO AVOID TAX PAYMENT

©Кремповая Н. Л.

*канд. экон. наук, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, natasha_krem@mail.ru*

©Kremповaya N.

*Ph.D., Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, natasha_krem@mail.ru*

©Москалюк Д. С.

*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, moskalyuk9797@mail.ru*

©Moskalyuk D.

*Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, moskalyuk9797@mail.ru*

©Власов С. В.

*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, seriy38vlasov@mail.ru*

©Vlasov S.

*Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, seriy38vlasov@mail.ru*

Аннотация. В статье выявлены уязвимые места системы налогообложения Российской Федерации и методы, воздействующие на нее. Раскрыта сущность уклонения от налогов, а также основные группы нарушений уклонения от уплаты налогов. Проанализированы статистические данные о величине выявленных налоговых преступлений в России за 2014–2015 г. г.

В заключении авторы приходят к выводу, что на сегодняшний день в России налогоплательщики наряду с общеизвестными методами налоговой оптимизации, предоставленными ему законодательством, имеют достаточно много «специальных» методов текущего налогового планирования, которые при их грамотном использовании могут существенно снизить размер налоговых изъятий на совершенно законных основаниях.

Налоговая система современной России является предметом повышенного внимания для органов государственной власти и науки, различных социальных групп, включенных в экономическую деятельность. Преобразования в области налогообложения становятся все более заметным фактором, определяющим отношение населения страны к происходящим изменениям во всех сферах общественной жизни.

Abstract. In the article one has identified disputable parts of the Russian Federation taxation system and methods, affecting it. There is revealed the gist of the tax avoidance and also the main ways to avoid tax payment. Statistic data as for volume of the identified tax crimes in Russia for 2014–2015 years have been analyzed.

In the conclusion authors come to a conclusion that for today in Russia taxpayers to a dress with the well-known methods of tax optimization provided to it by the legislation have many “special” methods of the routine tax planning which at their competent use can significantly reduce the amount of tax withdrawals on absolutely legal grounds.

The taxation system of modern Russia is a subject of special attention for public authorities and science, various social groups included in economic activity. Transformations to areas of the

taxation become more and more noticeable factor defining the relation of the population of the country to the happening changes in all spheres of public life.

Ключевые слова: система налогообложения Российской Федерации, уклонение от налогов.

Keywords: Russian Federation taxation system, tax avoidance, ways of avoidance, tax payment.

Сложившаяся в России экономическая ситуация вызвала необходимость модернизации действующей налоговой системы. В связи с этим, приоритетными направлениями деятельности налоговых органов по формированию эффективной системы налогообложения являются: обеспечение должного контроля над исполнением налогоплательщиками своих обязательств, повышение собираемости и снижение задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему РФ.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что существуют проблемы совершенствования и повышения эффективности, принятых государством систем налогообложения. И поэтому ставится вопрос о необходимости принятия таких мер как: либерализация методов государственного регулирования экономики, снижение угрожающего роста инфляции и бюджетного дефицита, что является проявлением действия закона единства и борьбы противоположностей внутри налогового администрирования.

Система налогообложения страны является одним из важнейших механизмов государственного управления, так как на нынешнем этапе развития экономических отношений в мире налоги являются основным источником доходов государств (50–90% поступлений в бюджет) [1].

Для России уклонение от налогообложения было и остается серьезной проблемой. Многие ученые, в том числе и практики, объясняют сегодняшнее налоговое законодательство как чрезвычайно запутанную, непоследовательную, противоречивую область в правовом пространстве России. Правовые ошибки в действиях налоговых проверяющих и правоохранительных органов, выявляемые судами при рассмотрении споров налогоплательщиков с государством — прямое доказательство вышесказанного.

Уклонение от налогов — преднамеренное сокрытие налогоплательщиком части объекта налогообложения (доходов или имущества) от обложения налогами, либо уменьшение налоговых обязательств и платежей с помощью других незаконных методов. Также уклонение от уплаты налогов можно определить, как нелегальный путь уменьшения налоговых обязательств, основанный на уголовно наказуемом сознательном использовании метода сокрытия учета доходов и имущества от налоговых органов (КонсультантПлюс: <http://www.consultant.ru/>).

Введение Налогового кодекса резко снизило темпы роста налоговой задолженности. В связи с этим, в конце 1990-х г. г. появились схемы минимизации налогов, характеризующие стремление различных социальных групп к осознанному, целенаправленному нарушению законодательно определенных норм.

Противоречивость проблемной ситуации выражается, во-первых, в потребности населения в справедливом распределении и перераспределении доходов в обществе и широким распространением различных форм уклонения от налогов; во-вторых, — между интересами государства, для которого целью является реализация социально-экономических задач посредством налогообложения, и низким уровнем жизни значительной части населения [2].

Основные группы нарушений уклонения от уплаты налогов:

1. Непредставление документов, связанных с исчислением и уплатой обязательных платежей. Этот способ выражается в непредставлении в государственную налоговую администрацию деклараций о прибыли субъектов предпринимательской деятельности, деклараций об уплате других налогов в установленный срок с целью уклонения от уплаты налогов. Для выявления такого рода правонарушений необходимо изучить документы, подтверждающие регистрацию организации, что дает возможность установить юридический адрес предприятия и т. д.

2. Занижение сумм налогов, сборов, других обязательных платежей — умышленное неправильное исчисление тех их сумм, которые подлежат уплате в бюджеты или государственные целевые фонды, при этом объекты налогообложения отражаются правильно (без занижения или сокрытия).

3. Сокрытие объектов налогообложения — подача декларации о доходах в налоговые органы, в которой не указывается сумма полученной прибыли, то есть полученная прибыль скрывается. В итоге, прибыль фактически получена, но она не декларируется и никакой налог на нее не начисляется и не уплачивается.

4. Занижение объектов налогообложения — умышленное неправильное исчисление базы налогообложения. Уменьшение ее происходит путем неотраженных в декларациях или других отчетных документах, представленных в налоговые органы, полного объема объектов налогообложения, вследствие чего налоги уплачиваются плательщиком не в полном объеме. При данном способе полученная сумма доходов укрывается от налогообложения с целью ее дальнейшего использования на протяжении определенного времени для получения дополнительного неконтролируемого дохода.

5. Сокрытие (несообщение) утраты оснований для льгот по налогам. Если коммерческое предприятие подало в ФНС такого рода письмо, то такое действие можно расценивать как признак совершения налогового преступления. При этом, коммерческое предприятие фактически функционирует и ведет свою предпринимательскую деятельность, но в своих письмах в ФНС за отчетный период оно уведомляет, что не ведет хозяйственной деятельности и не имеет денежных поступлений на расчетный счет [3].

Согласно статистическим данным, величина выявленных налоговых преступлений в России увеличивается. Так, в 2016 г., по сравнению с 2014 г., произошло увеличение налоговых преступлений по ст. 198 «Уклонение физического лица от уплаты налога» на 4%.

Отмечается тенденция повышения доли налоговых преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, что объясняет рост потерь бюджета от недополучения налоговых платежей.

Совокупную задолженность в бюджетную систему РФ на 2014–2016 г.г. можно представить в виде Таблицы 1 (Федеральная налоговая служба: <https://www.nalog.ru/rn77/>).

Таблица.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РФ НА 2014–2016 Г. Г.

Вид задолженности	На 01.01.2015, млрд. руб.	На 01.01.2016, млрд. руб.	На 01.02.2016, млрд. руб.	Изменения с начала года	
				%	+/-, млрд. руб.
Совокупная задолженность в бюджетную систему РФ (включая пени и налоговые санкции)	1 181,5	1 155,1	1 200,8	104,0	45,8

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день в России налогоплательщики наряду с общеизвестными методами налоговой оптимизации, предоставленными ему

законодательством, имеют достаточно много «специальных» методов текущего налогового планирования, которые при их грамотном использовании могут существенно снизить размер налоговых изъятий на совершенно законных основаниях.

Налоговая система современной России является предметом повышенного внимания для органов государственной власти и науки, различных социальных групп, включенных в экономическую деятельность. Преобразования в области налогообложения становятся все более заметным фактором, определяющим отношение населения страны к происходящим изменениям во всех сферах общественной жизни. Значительное увеличение объемов проводимой налоговыми органами работы обусловлено с одной стороны, ростом числа налогоплательщиков, появлением новых объектов налогообложения, а с другой — сохранением тенденции «теневизации» (осознанного скрытия доходов) процесса налогов и сборов.

Список литературы:

1. Кривошеев И. А. Историко–правовой аспект проблемы уклонения от уплаты налогов // Грамота, 2011. №8. Ч. 2. С. 130–132.
2. Агафонова М. А. Упущенная выгода при незаконном предпринимательстве // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2014. Режим доступа: <http://www.law.msu.ru/node/36217> (дата обращения 12.09.2016).
3. Мурзина Е. А. Причины уклонения от уплаты налогов: этический аспект // Новый университет. Серия «Экономика и право». 2012, №4 (14). С 38–41.

References:

1. Krivosheev I. A. Istoriko–pravovoi aspekt problemy ukloeniya ot uplaty nalogov. Gramota, 2011, no. 8, part 2, pp. 130–132.
2. Agafonova M. A. Upushchennaya vygoda pri nezakonnom predprinimatelstve. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 11: Pravo. 2014. Available at: <http://www.law.msu.ru/node/36217>, accessed 12.09.2016.
3. Murzina E. A. Prichiny ukloeniya ot uplaty nalogov: eticheskii aspekt. Novyi universitet, Seriya “Ekonomika i pravo”, 2012, no. 4 (14), pp 38-41.

*Работа поступила
в редакцию 30.09.2016 г.*

*Принята к публикации
03.10.2016 г.*